

9. *Kozhevnikov V.A.* Opyt izlozheniya ucheniya N.F. Fedorova po izdannym i neizdannym proizvedeniyam, perepiske i lichnym besedam. M.: Mysl', 2004.

10. *Leont'ev K.N.* Vostok, Rossiya i slavyanstvo. T. 2. M., 1886.

11. *Marks K., Engel's F.* Anti-Dyuring // Marks K., Engel's F. Soch. 2-e izd. T. 20. M.: Politicheskaya literatura, 1961.

12. *Florenskij P.A.* Predpolagaemoe gosudarstvennoe ustrojstvo v budushchem // Florenskij P.A. Soch. V 4 t. T. 2. M.: Mysl', 1996.

С.С. МЕРЗЛЯКОВ

Все ли мы — люди?*

Аннотация. Природа сознания является фундаментальной научной проблемой, решения которой в настоящее время не существует. Отсутствие общепризнанных представлений о сознании влечет за собой проблему обнаружения функции сознания, которая также является предметом дискуссий. Несмотря на отсутствие обоснованных научных представлений о природе сознания и его связи с материальным субстратом, в научной дискуссии доминирует тенденция к расширению присутствия сознания в мире за счет других животных, искусственного интеллекта, мира в целом в случае современных версий панпсихизма. Эта тенденция закрепляется в виде жестких моральных норм. В статье рассматривается спекулятивная модель разной степени актуализации потенциальной функции сознания у человека. Эта модель является аргументом против необоснованного расширения присутствия сознания в мире и аргументом в пользу этической целесообразности ориентации на онтологическую исключительность человека.

Ключевые слова: сознание, воображение, психопатия, шизофрения.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Мерзляков С.С. Все ли мы — люди? // *Философия хозяйства*. 2026. № 3. С. 230—243. DOI:

Abstract. The nature of consciousness is a fundamental scientific problem for which no solution currently exists. The lack of universally accepted theories of consciousness raises the problem of identifying the function of consciousness, which is also a subject of debate. Despite the lack of well-founded scientific theories regarding the nature of consciousness and its connection to a material substrate, a trend toward expanding the presence of consciousness in the world—at the expense of other animals, artificial intelligence, and the world as a whole in the case of modern versions of panpsychism—dominates scientific discourse. This trend is reinforced in the form of rigid moral norms. This article examines a speculative model of varying degrees of actualization of the potential function of consciousness in humans. This model serves as an argument against the unfounded expansion of the presence of consciousness in the world and as an argument in favor of the ethical appropriateness of focusing on the ontological uniqueness of humans.

Keywords: consciousness, imagination, psychopathy, schizophrenia.

УДК 101
ББК 87.5

Суть проблемы — наше сознание

Суть проблемы заключается в том, что мы ничего не знаем о природе нашего сознания. Самое близкое для нас — само наше существование — является фундаментальной научной проблемой. Решения этой проблемы нет, и в обозримом будущем решения не предвидится. Проблема в отсутствии сколь-либо общепринятых представлений о взаимодействии нашего сознания и физического субстрата. Другими словами, ни философия, ни наука не могут однозначно говорить о существовании причинно-следственной связи между феноменами сознания и изменениями в материальном субстрате.

Следствием трудной проблемы сознания является и отсутствие общепризнанных представлений о функции, которую сознание выполняет: на сегодняшний день в науке нет согласия по поводу функциональной роли сознания. Различные исследователи приписы-

вают сознанию ряд вероятных функций, среди которых: приспособление к изменяющимся обстоятельствам, сложное социальное поведение, оптимизация обработки входящих данных, создание симуляций вероятных сценариев, а также целесообразное поведение.

Таким образом, в настоящее время остаются непроясненными вопросы о природе сознания и его функции. Вместе с тем сознание остается исключительным элементом в дискуссиях о человеке, его возможных отличиях от других объектов мира, потенциале реализации сознания на искусственном носителе, формах существования сознания и т. д. Эти дискуссии влекут за собой значимые, в том числе фундаментальные, этические проблемы.

Пространство спекуляций.

Сознание: между психопатией и шизофренией

В настоящее время мы не можем сказать ничего определенного о функции сознания, потому что нам неизвестны механизмы взаимодействия ментального и физического. Мы можем говорить лишь о гипотетической функции сознания и использовать наши гипотезы для создания тех или иных спекулятивных концепций. Поэтому разговор о функции сознания — это исключительно пространство спекулятивных рассуждений. Которые, однако, могут быть полезны в качестве исходного материала в том числе для формулирования фундаментальных проблем этики. Давайте без страха зайдем в это пространство спекуляций.

Если допустить, что сознание все же может быть причиной изменений на материальном уровне, то мы можем задать вопрос о степени реализации функции сознания у людей. Приведу пример.

Хорошим кандидатом на функцию сознания является воображение в виде способности реагировать на ментальные объекты. В этом случае работа с квазиперцептивными объектами является моментом актуализации сознания. В этой модели сознание нужно для того, чтобы взаимодействовать с некими аналогами внешних раздражителей. При этом эта работа воображения должна сопровождаться результатом как на субъективном уровне, так и на уровне физиологическом. Если я голоден и представлю себе жареную курицу, то у меня может выделиться слюна. Если я помещу себя в пространстве своего воображения в какой-нибудь страшный эпизод из фильма ужасов, то

у меня может возникнуть страх и соответствующая физиологическая реакция. Внешнего раздражителя нет, а реакция есть. Есть даже две реакции: субъективное переживание в виде эмоции и соответствующее раздражителю физиологическое проявление. Возможно, сознание нужно именно для подобного дублирования реальности? Это довольно распространенная концепция.

Мы можем представить себе жареную курицу и испытать легкое чувство голода только от созерцания этого образа в своем сознании. Мы можем представить себе сложный разговор с начальником и почувствовать злость. Мы можем представить себя на райском острове и получить от этого удовольствие. Мы любим мечтать, потому что мечты приносят нам удовольствие⁷. Может ли зомби мечтать?⁸ Он же по определению не способен строить воздушные замки — у него просто нет материала, из которого он мог бы построить воображаемый объект. Он не может ходить по коридорам воображаемого замка и восхищаться картинами, развешенными по его стенам. Допустимо, что зомби может демонстрировать поведение, схожее с поведением обладающего сознанием человека. Например, он может решать задачи на воображение, используя некие альтернативные когнитивные стратегии, которые потенциально не нуждаются в сознании. Но будет ли его поведение сопровождаться теми же физиологическими процессами? В рассматриваемой нами модели зомби может демонстрировать очень сложное поведение. Ему доступны все наши реакции, потенциально обеспечиваемые бессознательными механизмами, в том числе некими альтернативными когнитивными стратегиями для решения тех задач, которые в условной «норме» решаются с помощью взаимодействия с осознаваемыми квазиперцептивными объектами. Но, возможно, физиологические реакции у зомби и у человека все же будут разными.

⁷ Однако, разумеется, можно поставить вопрос о причине и следствии: является ли работа с ментальным объектом причиной удовольствия или состояние удовольствия лишь сопровождается соответствующей внутренней «картинкой»? Опустим этот вопрос в данном рассуждении, потому что этот вопрос чрезмерно усложнит описание нашей модели.

⁸ Это отсылка к мысленному эксперименту «философский зомби». Философский зомби — это лишенный субъективного опыта гипотетический двойник человека.

Однако нас сейчас интересует не зомби, а возможная разница в реакции на воображаемые объекты между реальными людьми. Напомню о том, что мы рассматриваем воображение в качестве гипотетической функции сознания. Допустимо, что разные люди могут более интенсивно взаимодействовать с ментальными объектами и менее интенсивно. Еще Гальтон указывал на разницу в субъективном восприятии ментальных образов [4]. Давайте попробуем представить себе предельное развитие воображения. Если мы говорим о максимальной способности воображать, то каким будет поведение человека в этом случае? Давайте включим наше воображение на полную мощность.

Если допустить абсурдную с точки зрения эволюционного дизайнера ситуацию, при которой воображение достигает максимального значения, то мы можем увидеть, как взаимодействие с реальным миром замещается взаимодействием с ментальными объектами. Человек вместо того, чтобы реагировать на реальное яблоко, будет реагировать на воображаемое яблоко. Человек в подобной воображаемой ситуации будет абсолютно неэффективен с точки зрения биологического дизайнера. Этот человек будет блуждать по коридорам построенного им из воображаемого материала воздушного замка, рассматривать развешанные по стенам картины, а в это время его желудок будет переваривать сам себя. Этот человек будет взаимодействовать с воображаемыми объектами в ущерб взаимодействию с реальными объектами. Вероятно, при этом на физиологическом уровне будет деформироваться система, отвечающая за реакцию на ментальные объекты в норме. Почему мы мечтаем? Потому что мы получаем от этого удовлетворение. Значит, будет деформирована система подкрепления.

Шизофрения до сих пор является научной загадкой, и не существует общепринятой теории шизофрении. Психологи иногда называют шизофрению «мусорным ведром» психологии, намекая на ее неопределенность. Возможно, под термином «шизофрения» скрывается пучок различных заболеваний. Более того, на момент написания этих строк я даже не знаю, используется ли до сих пор шизофрения в качестве диагноза. И тем не менее, сугубо в целях нашего мысленного эксперимента я предлагаю именно шизофрению поместить на место девиации, соответствующей максимальной степени развития воображения, которое в нашей модели является функцией сознания.

Отсутствие единого мнения среди ученых об этом заболевании, сопутствующий болезни схизис, включающий аутизм в качестве одного из симптомов, нарушения волевого поведения, деформация системы подкрепления в качестве одной из вероятных причин появления симптоматики, наблюдающейся при шизофрении, позволяют нам поместить шизофрению в нашу модель в качестве знака гипотетической максимизации функции воображения. Пусть пока будет так: на графике развития воображения в качестве максимального воображения мы поместим шизофрению. Шизофрения до сих пор является объектом научного спора. Как и сознание. Возможно, прав был советский психолог Выготский, который полагал, что шизофрения является ключом к пониманию сознания.

Но нам еще нужно дополнить нашу схему некой гипотетической противоположностью шизофрении. Иначе эта схема теряет всякий смысл. Нам следует дополнить схему тем, что могло бы соответствовать минимальному воображению. Поэтому я предлагаю продолжить раздувать пламя спекуляций. Жизнь без воображения — какая она?

Только давайте сразу договоримся о том, что мы не имеем в виду исключительно визуальное воображение и не говорим о субъективно переживаемом качестве ментального объекта. Допустимо, что ментальный объект может быть четким или смутным. Нас это не должно волновать. Может вообще не быть оформленного объекта, который мы разглядываем внутренним взором. Человек может реагировать на некоторую схему. Но это все равно реагирование на некий внутренний объект. Например, художники с афантазией описывают внутренние наброски своих будущих картин не в виде изображений, а с помощью неких схем. Они реагируют не на внутренние изображения, а на внутренние схемы. Что бы это ни значило. Но и в этом случае речь идет о реагировании человека на внутренние, субъективно воспринимаемые объекты. Мы будем называть это воображением. Таким образом, нас интересует не качество ментального объекта, а сама способность им обладать и на него реагировать. Нам неважно, насколько ярким является воображаемый лимон. Это может быть даже не лимон, а схема лимона. Нам важно, чтобы выделялась слюна. Хотя бы чуть-чуть. Или появилась эмоция — этого нам тоже хватит.

Итак, мы с рождения не можем реагировать на ментальные объекты, но при этом в нашем распоряжении вся мощь бессознательных реакций. Чем в этом случае мы можем отличаться от нормальных людей? В нашем поведении будет абсолютно доминировать реагирование на внешние стимулы. Мы не сможем реагировать на осознаваемые ментальные конструкции. Возможно, мы будем несколько менее способны к формированию долгосрочных целей. Возможно и то, что у нас будут некоторые проблемы с эмпатией — мы не сможем ставить себя на место другого человека. Мы не сможем получать удовольствие или другие эмоции от взаимодействия с ментальными объектами. Никаких прогулок по воздушным замкам! Мы не сможем мечтать. Возможно, поэтому мы будем склонны активно искать сильные эмоции во внешней среде. Если не будет социальных ограничителей, то эта потребность компенсировать отсутствие внутренних причин для эмоциональной разрядки может привести нас в казино, вовлечь в связанную с быстрыми удовольствиями преступную деятельность, сделать нас более импульсивными и склонными к аддиктивному поведению. Вероятно, у нас также будет деформирован механизм подкрепления. Я предлагаю поместить психопатию⁹ на противоположном от шизофрении конце шкалы актуализации функции сознания. Возможно, есть более подходящие кандидатуры на эту роль. Дефицит воображения характерен для различных форм поведенческих и психологических девиаций. Однако психопатия наиболее наглядна. Нам этого вполне достаточно для описания хода нашей мысли.

При этом следует еще раз заметить, что если функция сознания на выполняется, то это не означает, что субъект не может демонстрировать поведение, опознаваемое внешним наблюдателем как корректное. Допустимо, что подобный субъект демонстрирует поведение, формально сходное с поведением обычного человека. Мечтают ли психопаты об электробритвах? Возможно, нет. Могут ли они демонстрировать поведение, внешне схожее с поведением мечтающего человека? Возможно, да. Альтернативные когнитивные стратегии

⁹ Которая также является научной загадкой: ее причины являются дискуссионным вопросом. Мне доставляет почти эстетическое удовольствие объединение трех загадок в одну. Вольные спекулятивные рассуждения — это искусство.

могут являться качественным аналогом стандартного воображения. Не нужно недооценивать мощь бессознательных механизмов и механизмов социального принуждения. Мы не знаем, для чего нам сознание. Поэтому мы не можем утверждать, что его отсутствие влечет за собой критичную деформацию поведения.

Таким образом, отсутствие общепринятого представления о способах взаимодействия материи и сознания позволяет нам поставить вопрос о степени реализации функции сознания у человека. Возможно, функционирование сознания — это признак, подчиняющийся логике стабилизирующего отбора, при котором доминирует среднее значение в популяции? В нашей спекулятивной модели шизофрении соответствует максимальной функции сознания, а психопатия соответствует минимальной выраженности функции сознания.

Разумеется, дело не в шизофрении или психопатии. Дело в самой возможности поставить вопрос таким образом. Хотя я не могу удержаться и не задать несколько наивных вопросов психофизиологам. Существует ли физиологическая разница между «нормальным» человеком и психопатом при выполнении заданий на воображение? Если да, то можно ли выделить те структуры мозга, которые работают в норме и «ломаются» при психопатии? Можно ли «подморозить» эти структуры мозга у больных шизофренией?

Если мы можем задать вопрос о том, функционирует ли сознание у человека, то что это значит? Потенциально, сознание — это граница между бытием и небытием. Есть вещи, и есть носители существования, обладающие сознанием. Самый главный вопрос: каковы этические следствия модели максимальной-минимальной функции сознания?

Две тенденции. Эмансипация сознания

В современных исследованиях сознания можно выделить две разнонаправленные тенденции. Первая тенденция заключается в расширении пространства сознания в мире за счет включения в это пространство отличных от человека объектов. Накопленные наукой знания о жизни позволяют сделать предположение, что между человеком и другими животными разница количественная, но не качественная. Исследования когнитивных способностей животных указывают на то, что, по крайней мере, некоторые виды способны выполнять те

операции, которые ранее считались отличительными признаками человека: долговременная память, зачатки логического мышления, сложное социальное поведение, зачатки языкового поведения и т. д. Подобные открытия позволяют выдвинуть также предположение о том, что, несмотря на непроясненность вопроса о природе самого сознания и, следовательно, о его приспособительной функции, гипотетическая функция сознания также может быть реализована не только у человека.

Это расширение присутствия сознания в мире за пределы человека приводит к современным дискуссиям о наличии сознания не только у высших животных, но и у растений, а также о потенциале искусственного объекта — машины — обладать сознанием. Закономерным итогом этой «эмансипации сознания» становятся современные теории панпсихизма — предельного расширения присутствия сознания на мир в целом. Что является следствием не разрешенной в настоящее время «трудной проблемы сознания»: если природа сознания неясна, то и не существует формальных ограничений для расширения его присутствия в мире.

Эта тенденция на расширение пространства сознания в мире в настоящее время является интеллектуальным мейнстримом и доминирует в научных дискуссиях [6; 7]. Также она оформляется в виде этических норм: с точки зрения современной научной этики является предпочтительным или даже обязательным отказ от представления о фундаментальной исключительности человека [1]. Процесс расширения пространства сознания за счет отличных от человека объектов поддерживается представлением о моральном превосходстве ориентации исследователя на эту исследовательскую позицию. Эта позиция оказывается «жестко» оформленной этической доминантой.

Противоположной тенденцией в исследованиях сознания является увеличение количества тех когнитивных операций, которые успешно исполняются без участия сознания или в нем не нуждаются. Например, сложное социальное поведение, математические операции, имплицитное обучение, речь и т. д. Другими словами, те когнитивные операции, выполнение которых раньше считалось невозможным без участия сознания, могут в той или иной мере выполняться в бессознательном режиме. Данная тенденция, в сочетании с отсут-

ствием сколь-либо общепринятого представления о взаимосвязи сознания и материи, входит в конфликт с первой тенденцией, ограничивая нашу возможность как к приписыванию сознания нечеловеческим объектам¹⁰, так и к отказу от гипотетической онтологической уникальности человека.

Каковы у нас основания наделять сознанием другие объекты мира, если мы не знаем, какую функцию сознание выполняет в нашем поведении, а пространство бессознательных операций расширяется? То, что мы приписываем сознанию в поведении животных, даже у нас может выполняться без его участия. Тем не менее, несмотря на свою обоснованность и сугубо научную строгость, вторая тенденция оказывается маргинальной как в интеллектуальном плане, так в контексте морали. Нельзя говорить об исключительности человека. Это некрасиво. Хорошие люди так не делают.

Поэтому первая тенденция, отрицающая исключительность человека, доминирует в наших размышлениях о человеке и его месте в мире: она становится частью социально приемлемого и морально одобряемого поведения, в том числе поведения научного сотрудника. Этот подход приобретает характер общепринятой нормы и оказывает существенное влияние на формирование общественного мнения и на научные исследования в области человеческого сознания и его места в мире. То есть тенденция на расширение пространства сознания в мире оказывается этической доминантой, несмотря на научную уязвимость. Но каковы долгосрочные следствия доминирования этой тенденции? Какова цена такого легкого отказа от серьезного разговора о возможной уникальности человека?

Защитник человека?

В наших рассуждениях о человеке мы не учитываем простого факта: у человека есть физические и интеллектуальные границы, а его потенциальные возможности, по крайней мере, на дистанции значительно уступают возможностям технологий. И это то, что окажет принципиальное влияние на весь социокультурный ландшафт нашей цивилизации. В том числе и на место человека в мире. Мы привыкли

¹⁰ Животным, искусственному интеллекту или Вселенной.

думать о человеке как о самоценности. Но в реальности ценность человека определялась прежде всего его хозяйственной эффективностью. Гуманизм – это культурная надстройка над экономическим базисом, важным элементом которого является хозяйственная эффективность человека. Новая реальность может нам не понравиться: нас можно заменить — мы потенциально бесполезны. И заменит нас не другой человек, а вещь. Вероятно, на дистанции автоматизация приводит к исключению человека из экономики и к «сжатию» самого антропологического пространства¹¹. Но если ценность человека, не обеспечивается больше его экономической эффективностью, то чем она обеспечивается тогда? Хороший ответ — культурой: наша ценность обеспечена нашей культурой. Так ли это?

Вопреки нашим базовым интуициям, ценность человека обусловлена не столько привычной для нас его самоценностью, сколько изменчивыми характеристиками — в том числе экономической целесообразностью. Привычный нам гуманизм и в целом антропоцентричная этика оказываются культурной «надстройкой» над технологическими, социальными и экономическими процессами. На протяжении нескольких столетий в Западной культуре формировалось представление о непреходящей ценности человека. Однако в настоящее время эта ценностная установка подвергается сомнению — западная культура постепенно отказывается от роли защитника человека. Это происходит по нескольким причинам: 1) развитие науки стирает границу между человеком и другими видами — мы больше не уникальны с точки зрения нашей биологической и когнитивной организации; 2) развитие технологий снижает нашу «общецивилизационную» ценность — мы больше не самый умный, не самый сложный и не самый полезный объект в мире; 3) развитие социокультурной сферы приводит к замещению человека другими объектами: с социально-политической точки зрения становится выгоднее инвестировать в экологию, социальные институты, права животных и т. д.; 4) сложность самого объекта приводит к отказу от попыток решить проблему «онтологического» статуса человека и к доминированию интеллектуальных концепций, игнорирующих саму эту проблему.

¹¹ Для начала, например, в формате сокращения численности населения.

Отказ от человеческой исключительности оформляется, например, в виде концепции постгуманизма. Постгуманизм — это интеллектуальная концепция, противопоставляющая себя антропоцентризму и отказывающая человеку в ценностном приоритете по отношению к другим объектам [2]. В этом смысле постгуманизм противостоит как классическому гуманизму, так и современному трансгуманизму, который наследует идеалы гуманизма в виде ориентации на улучшение естественных характеристик человека [3]. Если трансгуманизм сохраняет человека в виде абсолютной ценности, то постгуманизм размывает ценность человека в пользу ценности других объектов: животных, растений, ИИ, экологии, мира в целом, тех или иных социально-политических концептов. В известном смысле постгуманизм является идейным наследником философии постмодерна с его концепцией «антропологического сна» Фуко. Деантропологизация социокультурного ландшафта проявляется в изменении «гуманистического» дискурса: коррекции правовых норм, профессиональных коммуникаций, доминирующих социальных целей и задач, образа будущего и т. д. [5].

В настоящее время человек сталкивается с вызовами, с которыми он никогда не сталкивался: он больше не уникальный, не самый умный, не самый эффективный и не самый ценный объект в мире. В этих условиях его ценность может только снижаться. При этом человек лишается своего традиционного защитника в виде западной культуры: он оказывается зажат между Западом, который размывает ценность человека, и Востоком, который традиционно оставлял за человеком подчиненное место в иерархии ценностей.

Поэтому в разговоре о ценности человека не стоит апеллировать к нашим базовым интуициям по поводу ценности человека в нашей культуре. Культура больше не защищает человека: человек остается без защиты¹². В настоящее время мы наблюдаем формирование новой культурной и ценностной «надстройки» над социально-экономическим «базисом». Элементами этой «надстройки» становятся в том числе и научная этика, в частности этика обсуждения

¹² В цивилизационном смысле место защитника человека становится вакантным.

проблемы сознания. Возможно, мы прямо сейчас совершаем преступление. И это преступление даже не перед человеком, а перед существованием как таковым.

Заключение. О страхе и носителях существования

Если мы можем поставить вопрос о различной степени реализации функции сознания у человека, то мы можем и поставить вопрос о статусе объекта, у которого эта функция не реализуется вовсе. Что мы можем сказать об этом объекте? Функция сознания там не реализуется, а само сознание там есть? Это значит, что мы можем поставить предельно жесткий вопрос: «Все ли мы — люди?». Разумеется, вопрос, вынесенный в название этого текста, является провокацией¹³. Но этот вопрос влечет за собой другой. Если мы всерьез можем усомниться в наличии сознания у человека¹⁴, то каким образом мы можем наделять сознанием другие объекты? Мы слишком спешим с наделянием сознанием животных, машин, мира в целом. И это очень опасно. Этот вопрос нужен для того, чтобы напомнить нам о возможной онтологической разнице между человеком и другими объектами мира. То есть для того, чтобы защитить человека. Нет никакого благородства в том, чтобы наделять другие объекты статусом носителей существования. Кроме того, подобное расширение присутствия сознания в мире является примером необоснованной научной спекуляции — мы ничего не знаем о природе взаимодействия ментального и физического. Мы наделяем сознанием животных, машины или мир в целом только потому, что хотим этого или думаем, что так правильно. Мы входим в эпоху снижения ценностного статуса человека. Убеждать друг друга в благородстве действия, направленного на снижение ценности человека, — это ошибка. Возможно, это преступление перед существованием как таковым. Врать не стану: меня сильно пугает то, что с нами происходит. Мы так легко отказываемся от нашей сущности. Есть вещи, и есть носители существования. Между этими объектами лежит онтологическая пропасть. Мы, люди, явля-

¹³ Однако я все же считаю полезным исследование способности психопатов работать с ментальными объектами в описанном контексте.

¹⁴ И в данном случае речь не идет о солипсизме. Мы не подвергаем сомнению существование других сознаний.

емся носителями существования. Есть ли другие носители существования? Мы не знаем. Но мы знаем эту истину о человеке. Сегодня мы готовы защищать что угодно, но забываем о человеке. Но именно человек сегодня больше всего нуждается в нашей защите. Мы пока этого не поняли.

Литература

1. *Шеффер Ж.-М.* Конец человеческой исключительности. М.: НЛО, 2010. 392 с.
2. *Braidotti R.* The Posthuman. Cambridge, UK: Polity Press, 2013.
3. *Ferrando F.* Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Metahumanism, and New Materialisms: Differences and Relations // *Existenz: An International Journal in Philosophy, Religion, Politics, and the Arts.* 2013. Vol. 8. No. 2. P. 26—32.
4. *Galton F.* Statistics of Mental Imagery. *Mind.* 1880. P. 301—318.
5. Nonhuman Rights Project: URL: <https://www.nonhuman-rights.org/> (дата обращения: 15.10.2025).
6. The Cambridge Declaration on Consciousness: URL: <https://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf>
7. The New York Declaration on Animal Consciousness: URL: <https://sites.google.com/nyu.edu/nydeclaration/declaration>.

References

1. *Sheffer ZH.-M.* Konec chelovecheskoj isklyuchitel'nosti. M.: NLO, 2010. 392 s.